

N. A. RIMSKIY-KORSAKOV'TIŪ OPERA DÓRETIWSHILIGINDE FANTASTIKALIQ ERTEK: «QAR QIZ» («SNEGUROCHKA») OPERASÍ MÍSA LÍNDA

Dauletbaeva Gúlxumar

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali "Muzikatanıw" qánigeligi
3-kurs student.

Kamalova Gúlmaryam

Ilimiy basshi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693157>

Annotaciya. Maqalada N. A. Rimskiy-Korsakov'tiŪ "Qar qız" («Snegurochka») operası muzikalıq erektin áhmiyetli shıǵarması sıpatında izertlenedi. Librettonın ideyalıq-kórkemlik ózgeshelikleri, xalıq awızeki dóretpeleri hám folklorlıq motivlerdi qollanıwı, sonday-aq kompozitorđın muzikalıq-dramaturgiyalıq usılları talqılanadı. Adamzat penen tábiyattın óz-ara baylanısın sáwlelendiriwshi obrazlardın orkestrleniwine, vokal stiline hám simbolikasına ayırıqsha dıqqat awdarıladı. Jumıs XIX ásirđin aqırındaǵı rus opera dástúri kontekstinde "Qar qız" shıǵarmasınıń áhmiyetin ashıp beredi hám Rimskiy-Korsakov'tiŪ milliy muzika óneriniń rawajlanıwına qosqan úlesin atap ótedi.

Gilt sózler: Rimskiy-Korsakov, Qar qız, muzikalıq ertek, rus operası, folklor, libretto, orkestrleniwı, muzikalıq-dramaturgiyalıq analiz, simbolika.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СКАЗКА В ОПЕРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА: НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ "СНЕГУРОЧКА"

Аннотация. В статье исследуется опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» как важное произведение жанра музыкальной сказки. Анализируются идейно-художественные особенности либретто, использование фольклорных и народно-поэтических мотивов, а также музыкально-драматургические приемы композитора. Особое внимание уделено оркестровке, вокальному стилю и символике образов, которые отражают взаимодействие человека и природы. Работа раскрывает значение «Снегурочки» в контексте русской оперной традиции конца XIX века и подчеркивает вклад Римского-Корсакова в развитие национального музыкального искусства.

Ключевые слова: Римский-Корсаков, Снегурочка, музыкальная сказка, русская опера, фольклор, либретто, оркестровка, музыкально-драматургический анализ, символика.

THE FANTASTIC FAIRY TALE IN N. A. RIMSKY-KORSAKOV'S OPERATIC WORKS: THE EXAMPLE OF "THE SNOW MAIDEN" OPERA

Abstract. This article explores Nikolai A. Rimsky-Korsakov's opera *The Snow Maiden* as a significant work within the genre of musical fairy tales. It analyzes the ideological and artistic features of the libretto, the use of folklore and folk-poetic motifs, as well as the composer's musical-dramaturgical techniques. Special attention is given to orchestration, vocal style, and the symbolism of characters, reflecting the interaction between humans and nature. The study highlights the importance of *The Snow Maiden* within the context of late 19th-century Russian opera and emphasizes Rimsky-Korsakov's contribution to the development of national musical art.

Keywords: Rimsky-Korsakov, *The Snow Maiden*, musical fairy tale, Russian opera, folklore, libretto, orchestration, musical-dramaturgical analysis, symbolism.

Nikolay Andreevich Rimskiy-Korsakov - ullı rus kompozitorı, dirijyorı, pedagogı hám muzika ğayratkeri bolıp, onıń dóretpeleri rus klassikalıq muzikasınıń shıńına aylanǵan. Ol 1844-jılı Tixvin qalasında aqsúyek shańaraǵında dunyaǵa kelgen hám kishkene waqtınan muzıkaǵa qızıǵıwshılıq kórsetken. Dáslep onıń táǵdiri teńiz floti menen baylanıslı bolıwı múmkin edi - ol Teńiz kadetler korpusın pitkerip, hátte dúnya átirapın aylanıp shıqqan. Biraq, kórkem ónerge degen qumarlıǵı basım kelip, Miliy Balakirev penen tanısqanнан soń kompoziciya menen shın júreктен shuǵıllanıp baslaydı. Nátiyjesinde, Borodin, Musorgskiy, Kyui hám Balakirev penen birge "Qudiretli topardıń" ápsanalı aǵzasına aylanadı.

Rimskiy-Korsakov tek ǵana muzikanıń ullı dóretiwshisi emes, al sońǵı dárejedeǵi ustaz da bolǵan - onıń shákirtleri qatarında Glazunov, Stravinskiy, Prokofev hám Lyadov sıyaqlı ataqlı kompozitorlar bar. Ol ómir menen xoshlasqan doslarınıń shıǵarmaların da tolıqtırıp, redaktorlap otırǵan. Mısalı, Borodinniń "Knyaz Igor" operasını orkestrlegen hám Musorgskiydiń qoljazbaların tártipke keltirgen.

Onıń muzıkası - jalpaq reńler, ertekli obrazlar hám xalıq kolorit penen tolı sıyqırılı álem.

Ol orkestrdi sheberlik penen qollanıp, janlı hám súwretli shıǵarmalar jaratqan. Eń belgili dóretpeleri qatarında "Shaxerezada" simfoniyalıq syuitası, "Qarqız," "Sadko," "Sultan patsha haqqındaǵı ertek" (mashxur "Hárreniń ushıwı" menen), "Altın qoraz" hám "Patsha kelinshegi" operaları bar. Onıń shıǵarmalarında folklor, shıǵıs sazları hám fantastika óz-ara baylanıslı, onıń garmoniyası hám orkestrlovakası ásirler ótse de adamdı tań qaldıradı.

Rimskiy-Korsakov tek muzikalıq miyras emes, ádebiy miyras ta qaldırǵan - onıń "Muzikalıq ómirimniń jılması" dáwirge hám dóretiwshilik procesine ózgeshe názer taslaydı.

Ol 1908-jılı Lyubensk qorǵanında qaytıslı bolǵan, biraq onıń muzıkası házirǵishe jańlap, óziniń gózzallıǵı hám sheksiz qıyalı menen tıńlawshılardı ózine qaratıp kelmekte.

Erték - rus kompozitorları ushın eń tartımlı janrlardan biri. Kóplegen opera dóretpeleri erték syujetleri tiykarında jazılǵan. Biraq, A.S. Pushkin aytqanıday, erték - "jalǵan, lekin onda ishara bar". Barlıq opera-ertekler birdey baxıtlı táǵdirge iye bolmadı, olardaǵı ishara hám kútilmegen muzikalıq sheshimler sebepli. Qalayda, házirǵi dáwir tıńlawshısı óz talǵamına say opera-ertekti tańlaw múmkinshiligine iye.

Nikolay Andreevich Rimskiy-Korsakov - kompozitor-ertekshi: onıń dóretpeleriniń kópshiligi erték syujetine jazılǵan - "Sultan patsha haqqında erték", "Qar qız" ("Snegurochka"), "Sadko", "Ólmes Kashchey", "Altın qoraz", "May túni", "Rojdestvo aldındaǵı tún" operaları, olarda Rimskiy-Korsakovtıń milliy ertekshilik hám májusiylik mifologiyasına bolǵan tereń isenimin sáwlelendirgen. Operalardıń hámmesi de birdey baxıtlı táǵdirge iye bola bermeytuǵın edi, sebebi olarda ishara, kútilmegen muzikalıq sheshimler bar edi.

Ullı ertekshi muzikalıq peyzajdıń teńsiz sheberi edi. Ásirese, ol jaratqan teńiz stixiyasınıń kórinisleri hár túrli – geyde tınısh, geyde azǵana tolqınlı, al geyde qorqınıshlı, qáhárli. Bul tańqalarlıq emes: Nika (onı jaqınları usılay ataǵan) eń kishkene waqtınan baslap teńizdi ele kórmesten-aq onı óz kewline jaqın alǵan edi.

Kompozitordıń stiliniń hám kórkem usılıniń ózgeshelikleri opera dóretiwshiliginde eń tolıq ashılǵan. Rimskiy-Korsakovtıń 15 operası janrlıq, dramaturgiyalıq, kompoziciyalıq hám stillik sheshimlerdiń ájayıp túrliligin kórsetedi. "Men hesh qashan birden-bir haqıyqıy opera formasına isengenim joq hám isenbeymen de, - dep atap ótken edi Rimskiy-Korsakov, - dúnyada qansha syujet bolsa, sonshama (derliktey) sáykes ǵárezsiz opera formaları bolıwı kerek dep esaplayman."

Óz dóretiwshiliginde Rimskiy-Korsakov "bul quramalı kórkem máseleńiń bir qansha hár túrli sheshimlerin" berdi. Kópshilik jaǵdaylarda kompozitor operanıń ulıwma kórkemlik hám janrlıq kelbetiniń ózgesheligin atap kórsetiw ushın "opera-dástan" hám "opera-balet" sıyaqlı qosımsha atamalardı kirgizgen. Onıń shıǵarmalarında biz ótkir konfliktli dramaturgiyaǵa iye opera-dramalardı hám dramalıq emes tiptegi, hárekettiń keń hám tınısh rawajlanıwı menen sipatlanatuǵın operalardı; iri, kóp aktli formadaǵı hám bir, eki yamasa úsh kishkene kórinisten ibarat shıǵarmalardı tabamız. Ol geyde jazıwdıń keń, freskaliq usılın tańlasa, geyde únemli, ashıq bayanlawdan paydalanǵan; orkestrdi yamasa, kerisinshe, qosıqshı dawıslardı aldınıǵı plańǵa shıǵarǵan, yamasa (kóbinese) instrumentallıq hám vokallıq baslamalardıń teń salmaqlılıǵına umtılıp, orkestr boyawlarınń baylıǵı hám melodiyaqlıq vokallıq stixiyanıń erkin aǵısı menen birdey partituralardı jaratqan.

Rimskiy-Korsakovtıń opera dóretiwshiliginiń eki toparǵa bólsek boladı:

1. Fantastikalıq ertek tiykarındaǵı operaları
2. Tariyxiy ertek tiykarındaǵı operaları

Fantastikalıq ertek tiykarında dóretilgen operalarına "Qar qız" ("Snegurochka"), "Sadko", "Skazka o care Saltane", "Kashey besmertniy", "Zolotoy petushok" kiredi.

Tariyxiy ertek tiykarındaǵı operalarına bolsa "Pskovityanka", "Mlada", "Mocart hám Saleri", "Boyarinya Vera Sheloga", "Carskaya nevesta" "Serviliya", "Pan vovoda", "Skazanie o nevidemom grade Kitije i deve Fevronii" operaları kiredi.

N. A. Rimskiy-Korsakovtıń dóretiwshiligindegi "Qarqız" operası.

"Qarqız" ("Snegurochka") operasınıń dóretiw waqtında Nikolay Andreevich Rimskiy-Korsakov kompozitorlıq tájiriyebege iye edi. Biraq, dál usı shıǵarma onıń dóretiwshilik biografiasında jetiliskeń kórkem sheberlikke eriskenin kórsetken burılıs noqatı boldı.

Kompozitordıń ózi operaǵa joqarı baha berip, onı óziniń eń jaqsı shıǵarması dep esaplaǵan. "Muzikalıq ómirimniń jılnaması" atlı avtobiografiyaqlıq jazbalarda ol bilay dep atap ótken: "Qarqızdı" ("Snegurochka") tamamlap, men ózimdi tolıq qalıpleskgen muzıkant hám kompozitor sıpatında sezdim."

"Qarqız" ("Snegurochka") operasınıń jaratılıw tariyxı. 1870-jıllardıń basında N. A. Rimskiy-Korsakov birinshi márte A. N. Ostrovskiydiń "Qarqız" ("Snegurochka") (1873) ertegi menen tanıstı, biraq dáslep ol oǵan kúshli tásir etpedi. Tek birneshe jıldan soń, 1879-1880-jıllardıń qısında, kompozitor shıǵarmanı qaytadan oqıp shıqtı hám onıń poeziyaqlıq atmosferasınıń tereń tásirlenedi. Keyin ol bilay dep eske aladı: "Men "Qarqızdı" ("Snegurochka") jáne bir ret oqıp shıqtım hám onıń ájayıp poetikalıq gózallıǵı kózime taslandı. Men ushın dúnyada "Qarqız", "Lel" yamasa "Báhár"dan artıq syujet, bulardan artıq poetikalıq obrazlar joq edi."

Opera librettosı A. N. Ostrovskiydiń erteginiń original tekstine tiykarlanǵan bolıp, zárúr ádebiy qısqartıwları dep esapqa almaǵanda, derlik ózgerissiz paydalanılǵan. Bunday jantasıw derektiń kórkem pútinligin saqlap qalıwǵa hám onıń ideyaqlıq-emocional mazmunın muzikalıq-sahna formasında jetkiziwge múmkinshilik bergen.

1880-jıldıń jazında N. A. Rimskiy-Korsakov Steleva awılında bolıp, opera partiturası ústinde jumıs basladı. Awıldıń tınıshlıǵı, sulıw kórinisler hám tábiyat sesleri - quslardıń sayrawı, japıraqlardıń sıbırılısı - dóretiwshilik ruwxlanıwǵa járdem beretuǵın ortalıq jaratqan.

Kompozitordıń ózi ayıtıwınsha, onıń hesh qaysı shıǵarması "Qarqız" ("Snegurochka") sıyaqlı jeńillik penen dóretilmegen. Dóretiwshilik process ayrıqsha ilhamlılıq hám ishki úylesimlilik penen ajralıp turǵan, bul opera muzıkasınıń pútinligi hám tásirililigine óz izin

qaldırған. "Qarqız" ("Snegurochka") operası N. A. Rimskiy-Korsakov tárepinen 1881-jılı tamamlanıp, 1882-jılı Sankt-Peterburgtaǵı Mariin teatri saxnasında birinshi ret qoyıldı. Spektakl kópshiliktiń qızıǵıwshılıǵın oyatıp, tamashagóyler hám qánigeler tárepinen jaqsı bahalandı.

Opera, ásirese, original ertek avtorı A. N. Ostrovskiyden úlken qollap-quwatlawǵa iye boldı. Jazıwshı óz shıǵarmasınıń muzikalıq kórinisine joqarı baha berip, muzikaniń ertektiń poetikalıq mazmunı menen tereń kórkem baylanısın atap ótken. Xatlarınıń birinde ol bılay dep jazǵan: "Meniń "Qarqızıma" ("Snegurochka") jazılǵan muzika - ájayıp. Men oǵan bunnan da artıq kelisetuǵın hám rus dástúrleriniń barlıq poeziyasın, sonday-aq dáslep qar sıyaqlı suwıq, al keyin sheksiz qızǵın bolǵan bul qaharmanniń xarakterin bunshelli anıq sáwlelendiretuǵın hesh nárese kóz aldıma keltire almadım." Kompozitor da: "Kim meniń Qarqızımdı súymese, ol meniń shıǵarmalıardı ulıwma túsinbeydi hám meni de túsinbeydi" dep qosımsha bergen.

Opera 1893-jılı Moskvada kompozitordıń dáslepki niyetine sáykes temp hám talqında "Qarqız" ("Snegurochka") dıń tolıq, qısqartılmaǵan atqarılıwınıń premerası bolıp ótkende jańa kóriniske iye boldı. Bul atqarıw operanıń XIX ásir aqırındaǵı rus muzıka saxnasınıń eń poetikalıq hám tereń mazmunlı shıǵarmalarınń biri sıpatındaǵı abıroyın bekkemledi.

Opera syujeti. "Qar qız" ("Snegurochka") operası A. N. Ostrovskiydiń poetikalıq ertegine tiykarlanǵan bolıp, áyyemgi slavyan mifologiyası obrazları hám xalıqtıń tábiyat haqqındaǵı túsiniklerinen tereń orın alǵan lirikalıq fantaziyaдан ibarat. Bas qaharman - Qarqız - Báhár ana hám Ayaz atanıń qızı. Ol balalıǵın qalıń toǵaylarda ótkerip, birinshi márte adamlar arasına shıǵadı hám Berendey awılına ornalasadı.

Adamlar arasında Qarqız birinshi ret adamıyılıq sezimlerdi, eń aldǵı menen, ózi uzaq waqıt árman etken, biraq seziwge uqııbı bolmaǵan muhabbattı basınan keshiredi. Mizgir atlı jigitte bul sezimdi basınan keshirgen Qarqız onıń kúshine shıdam bere almaydı. Toy kúni ol tań nurlarına erip joq boladı - muhabbat hám tábiyattıń báhárgi jańalanıwınıń qurbanı boladı.

Prolog. Prologtıń orkestrdegi kirisiwi - tábiyattıń qısqı uyqıdan oyanıwın anıq súwretleytuǵın ráńbáreń muzikalı kórinis; ayazdıń qatal, túnergen naması báhárdiń názik, tartımlı namaları menen almasırladı. "Quslar jıynaldı" («Сбирались птицы») хорında orkestr quslar dawısına eliklep shıǵaradı. Snegurochkanıń «С подружками по ягоду ходить» ariyasında dawıstıń jeńil hám názik ırǵaqları fleytanıń ashıq namaları menen úndesledi. Snegurochkanıń "Esittim men, esittim" («Слыжала я, слыжала») lirikalıq-tásirsheń arietası goboydıń tolqınlandırıwshı naması menen birge esitiledi. «Проводы масленицы» atlı dástúr saxnası xalıq qosıqları, bir qansha хор epizodlarınan turadı; «Весельеко тебя встречать, привечать» sózlerine jazılǵan nama xalıq shıǵarması bolıp tabıladı.

Ариетта Снегурочки

Larghetto ♩ = 60-52
Снегурочка
dolce assai

Слы - ха - ла я, слы - ха - ла, слы - ха - ла,

dolce
Об.

Birinshi akt. Birinshi perde Leldiń «Земляничка-ягодка» atlı sozımlı qosıǵı hám «Как по лесу лес шумит» atlı kewilli oyın qosıǵı menen ashıladı.

Snegurochkanıń «Как больно здесь» arietası názik qayǵı keuyıyatı menen suwǵarılǵan. Kuravanıń «Снегурочка, я счастлива» gúrrińi tolqınlangan, quwanışlı sezimlerdi bildiredi. «Пчелки, пчелки крылатые» ariozası xalıq joqlawları ruwxında jazılǵan.

Ekinshi akt. Ekinshi kóriniste xor epizodları menen bir qatarda dialog saxnaları da úlken orın iyeleydi. Guslyarlardıń asıqpay, saldamlı hám jayparaxat aytatuǵın «Вещие, звонкие, струны рокочут» qosıǵı áyyemgi dástan namaların esletedi.

Berendey menen Kuravanıń «Батюшка, светлый царь!» duetinde Kuravanıń tártipsiz, tolqınlanıp sóylegen sózleri patshanıń álrayım hám jayparaxat replikaları menen kórinedi. Berendeylerdiń «Привет тебе, премудрый» gimni saltanatlı túrde ullı dárejede jańlaydı. Berendeydiń «Полна, полна чудес» kavatinasında orkestrdiń ritmi astında ármanlı, poeziyalıq nama atqarıladı.

Úshinshi akt. Úshinshi perde úlken massalıq saxna menen baslanadı. Qızlar hám jigitler «Ай, во поле липонька» degen quwanışlı qosıqtı jırlaydı, Babil «Купался бобер» (eki teması da xalıqtiki) degen qızıqlı qosıqqa ойнаydı. «Пляска скomoroxов»- оркестрdiń jarqın reńleri, tartımlı ırǵaqları menen tolı simfoniyalıq epizod.

ПЛЯСКА СКОМОРОХОВ

(Скоморохи выбегают.)
Vivace ♩ - 160

Leldiń úshinshi qosıǵı «Туча со громом сговаривалась» klarnet shertiwi menen baslanadı; onıń fonında keń, erkin nama payda boladı. Mizgirdiń «На теплом синем море» lirikalıq ariozası ilhamlı jańlaydı.

Tórtinshi akt. Tórtinshi kórinis bas qaharmannıń lirikalıq sezimleriniń kúsheyiwın kórsetedi. Qar qız (Snegurochka) hám Mizgirdiń «Душа полна моя не страхом» degen názik muhabbat dueti erkin hám jeńil jańlaydı. Qar qızdıń (Snegurochka) «Великий царь» ariyasında jáne onıń «Слышала я» (prologtan) ariettasınıń naması jıllı hám tolqınlanıp estiledi. Qar qız (Snegurochkanıń) eriw saxnası - jáhán opera ádebiyatındaǵı eń tásirli epizodlardan biri.

Qar qız (Snegurochka) obrazınıń názikligi juwmaqlawshı xor gimni «Свет и сила, бог Ярило» ullı, nurlanǵan jańırawı menen belgilelinedi.

"Qar qiz" ("Snegurochka") - Rimskiy-Korsakovtın eń poeziyalıq operası. Ol xalıq turmısınıń kórinislerin, áyyemgi májusiylık máresimlerin, xalıq ertekleriniń ájayıp obrazların hayran qalarlıq dárejede sezgir, muhabbat penen qayta tiklewı menen tań qaldıradı. Opera muzıkası xalıq qosıqlarınıń óshpes tazalıǵı hám ápiwayılıǵı menen suwǵarılǵan, jumsaq lirika, güllep-jasnap atırǵan tábiyattıń báhárgi tonları menen boyalǵan. "Bul haqıyqattan da báhár ertegi - barlıq gózzallıǵı, báhár poeziyası, jıllılıǵı, xosh iyisi menen," dep jazǵan edi opera haqqında A.P. Borodin.

REFERENCES

1. Gúlmariyam K. et al. MÁDENIYAT TARAWINIŃ RAWAJLANIINDA BALALAR MUZIKA MEKTEBINIŃ TUTQAN ORNI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 47. – №. 5. – С. 96-101.
2. Gúlxumar D., Gúlmariyam K. BAQSISHILIQ ÓNERINIŃ RAWAJLANIWI HÁM DÁSLEPKI BAQSISHILIQ MEKTEPLERI. – 2024.
3. Gulmaryam K., Ğaziynexan D. SHOMANAY RAYONI JUMABAY JIRAW BAZAROV ATINDAǴI 13-SANLI BALALAR MUZIKA HÁM KÓRKEM ÓNER MEKTEBI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 47. – №. 6. – С. 75-78.
4. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEŃELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
5. Gulxumar D., Gulmaryam K. BASHEROV DYNASTY //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 26-31.
6. Dauletyarova G., Kamalova G. A LOOK AT THE WORK OF TEACHER POLATBAY QURBANAZAROV //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 283-288.
7. Segizbaeva G., Kamalova G. J. CHARHEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE SAHNA HÁM KINO MUZIKASI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 289-294.
8. Gúlmariyam K. et al. MÁDENIYAT TARAWINIŃ RAWAJLANIINDA BALALAR MUZIKA MEKTEBINIŃ TUTQAN ORNI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 47. – №. 5. – С. 96-101.